

PRÁTICA A DOIS NA ARQUITETURA MODERNA PAULISTA: ACERVO KARAZAWA

VANTINI, AMANDA (1)

doutoranda em arquitetura (FAU/MACKENZIE)

amandavantini@outlook.com

RESUMO

Este artigo apresenta a prática arquitetônica conjunta dos arquitetos Fernando Karazawa (1943–2023) e Ana Maria d'Andretta Karazawa (1945), com ênfase na documentação de duas obras residenciais representativas de sua atuação no contexto da arquitetura moderna paulista: a Residência Maria Aparecida Vulcano (1969) e a Residência Haruo Onosaki (1977) localizadas em São Paulo. A residência Maria Aparecida Vulcano, localizada no bairro Cidade Jardim, São Paulo, marca o início da prática autoral do casal. A casa é marcada pelo volume escultórico da escada enquanto a residência Haruo Onosaki se destaca pelas cinco abóbadas de concreto armado, formadas por arcos pré-moldados e tijolos cerâmicos, que definem a volumetria principal. O estudo fundamenta-se no *Acervo Karazawa* — composto por desenhos, projetos e registros pessoais do casal — publicado na dissertação de mestrado da autora "Arquitetura Moderna Paulista: Acervo Karazawa". Para isso, são apresentados desenhos arquitetônicos e fotografias, ambos digitalizados pela autora. Formados pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo, Fernando em 1967 e Ana Maria em 1970, os arquitetos atuaram na capital e no interior paulista de forma autônoma e associados a arquitetos como Ruy Ohtake, Décio Tozzi e Jorge Wilhelm. No interior, participam da difusão da arquitetura moderna paulista nas cidades de menor porte principalmente após 1980, quando se estabeleceram em Presidente Prudente, no Oeste Paulista. A prática conjunta de Fernando e Ana Maria Karazawa combina domínio técnico, linguagem moderna e sensibilidade ao contexto local. A análise das duas residências, fundamentada nos documentos do *Acervo Karazawa*, ressalta a importância da documentação arquitetônica para preservar trajetórias profissionais e reconhecer práticas conjugais na história da arquitetura moderna brasileira.

Palavras-chave: ARQUITETURA PAULISTA, ACERVOS, EMPRESA CONJUGAL

1. INTRODUÇÃO

Formados pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo — Fernando em 1967 e Ana Maria em 1970 — os arquitetos atuaram na capital e no interior paulista de forma autônoma e associados a arquitetos como Ruy Ohtake, Décio Tozzi e Jorge Wilhelm. No interior, participam da difusão da arquitetura moderna paulista nas cidades de menor porte principalmente após 1980, quando se estabeleceram em Presidente Prudente, no Oeste Paulista.

Ainda como estudantes, integraram a equipe do I Concurso Nacional de Escolas de Arquitetura, realizado durante a IX Bienal de São Paulo (1967). Sob orientação do professor Paulo Bastos, a equipe representou a Faculdade de Arquitetura Mackenzie, obtendo o segundo lugar em um júri composto por nomes de destaque, como Henrique Mindlin. No ano seguinte, Fernando e Ana Maria participaram de projetos dos arquitetos Décio Tozzi e Luiz Carlos Ramos, como o Instituto Municipal de Comércio (1968), em Santos, e a Escola Jardim Ipê (1968), em São Bernardo do Campo. Esta última obra recebeu importantes premiações, como o Prêmio Rino Levi, o Prêmio Bienal IAB e o reconhecimento no Congresso Brasileiro de Arquitetura, destacando a relevância da atuação conjunta dos arquitetos.

A partir de 1969, os arquitetos estabeleceram escritório próprio, desenvolvendo projetos residenciais na capital paulista e, progressivamente, em cidades do interior. Entre 1968 e as décadas seguintes, expandiram sua atuação para municípios como Presidente Prudente — onde se fixaram em 1980 — Álvares Machado, Presidente Epitácio, Martinópolis, Bragança Paulista, Mairiporã, Presidente Venceslau, Dracena, Osvaldo Cruz, Tupã, Ibiúna e Regente Feijó. Essa expansão territorial evidencia o papel do casal na difusão dos princípios da arquitetura moderna em cidades de médio e pequeno porte do Oeste Paulista.

Na tese de Hirao (2008), a convivência de Fernando Karazawa com o arquiteto João Vilanova Artigas é relatada por meio de duas experiências: a apresentação da ceramista Shoko Suzuki a Artigas e o acompanhamento do processo criativo do Conjunto Habitacional de Cumbica. Hirao (2008) menciona Fernando como arquiteto de Presidente Prudente, caracterizando-o como “mestre” e “discípulo de Artigas” (HIRAO, 2008, p.33). Entretanto, não há referência à produção arquitetônica que Fernando desenvolveu em conjunto com a arquiteta Ana Maria d’Andretta Karazawa, invisibilizando o caráter de empresa conjugal que marcou sua trajetória profissional.

O projeto do Centro de Congelamento de Sêmen Bovino, a indústria Tairana (1972), em Presidente Prudente (SP), foi concebido pela dupla e ganhou destaque como marco inicial da arquitetura moderna paulista na cidade. Posteriormente, foi citado na dissertação de Marques (2011) como representativo da adoção da linguagem moderna em Presidente Prudente. A obra é apresentada apenas por meio de registro fotográfico, sem análises ou documentação gráfica detalhada. No entanto, o arquiteto mencionado é apenas Fernando, sem menção à coautoria de Ana Maria.

No artigo de Fiorin (2017), Fernando é destacado pela “sensível contribuição dos projetos residenciais”, reconhecido por seu detalhismo artesanal e pela plasticidade de suas estruturas de concreto vinculadas à

tradição da chamada "arquitetura paulista". Contudo, mais uma vez, a autoria conjunta de Ana Maria não é mencionada, reforçando um padrão de apagamento que dissocia a produção do casal.

A ausência de referências a Ana Maria nessas publicações evidencia um processo de silenciamento recorrente em contextos de empresas conjugais, nos quais a autoria feminina é frequentemente subordinada à figura masculina. Tal apagamento compromete o reconhecimento de sua contribuição efetiva e dificulta a compreensão da dimensão coletiva e colaborativa que estruturou a atuação profissional do casal. Reconhecer a autoria compartilhada é, portanto, fundamental para restituir a Ana Maria o devido protagonismo em sua trajetória intelectual e projetual.

2. OBRAS

2.1 Residência Maria Aparecida Vulcano (1969)

A casa da Maria Aparecida Vulcano, projetada por Fernando Karazawa e Ana Maria d'Andretta Karazawa, situada na rua dos Pessegueiros, 144, na Cidade Jardim em São Paulo manteve sua estrutura original até 2020. A residência é vizinha da casa de Nadyr de Oliveira (1962), projetada pelo arquiteto Carlos Milan, publicada na Acrópole nº317 (1965, p.36-39), documentada por Acayaba (1986) e analisada por Sanvitto (1994).

Figura 1. Carlos Lemos, residência Nadyr de Oliveira, São Paulo, Brasil, 1962. (Rafael d'Andrea, 2022).

Figura 2. Fernando Karazawa e Ana Maria d'Andretta Karazawa, residência Maria Aparecida Vulcano, São Paulo, Brasil, 1969. (Acervo Karazawa, 1975).

A residência de Maria Aparecida Vulcano, primeiro projeto de Fernando e Ana, tem planta organizada em torno de um núcleo central, estruturada por pilares de concreto aparente e laje nervurada. Maria Aparecida, mãe da arquiteta Ana, foi uma renomada entomologista que abrigava em sua casa sua coleção de insetos, hoje preservada no Museu de Zoologia da USP como Coleção Maria Aparecida Vulcano. Publicada na *Casa Vogue* nº 314 (2011), a residência em prisma retangular está em um terreno de 867 m² com declive acentuado, próxima ao bosque Morumbi. Possui dois pavimentos com 277 m², incluindo quatro dormitórios, biblioteca, salas sociais, cozinha, lavanderia e dependência de empregados. A estrutura, em concreto armado realizada

in loco, preserva as marcas das tábuas usadas nas formas, criando uma distinção visual em relação ao entorno verde do terreno.

Figura 3. Fernando Karazawa e Ana Maria d'Andretta Karazawa, residência Maria Aparecida Vulcano, São Paulo, Brasil, 1969, desenho projeto completo para aprovação em prefeitura. (Acervo Karazawa).

A volumetria é marcada por uma simplicidade que apresenta pequenas variações no volume, destacando-se saliências nas fachadas que indicam os diferentes usos e a organizações dos espaços internos. Na fachada leste, visível da rua, a saliência proeminente é a escada de acesso ao pavimento superior, destacando-se para fora do volume principal. Enquanto na fachada oeste, é o plano de trabalho da cozinha que se estende para fora do volume principal. A planta da residência é quadrada e divide-se em dois pavimentos, tendo como base um núcleo central composto por um vazio destinado a iluminação. O programa arquitetônico é organizado em torno deste vazio, com todos os ambientes conectados por meio da circulação periférica. As áreas sociais e privadas são dispostas em paralelo a essa estrutura central, enquanto as áreas úmidas são posicionadas perpendicularmente a ela.

Figura 4. Fernando Karazawa e Ana Maria d'Andretta Karazawa, residência Maria Aparecida Vulcano, São Paulo, Brasil, 1969. (Acervo Karazawa, 1975).

Figura 5. Fernando Karazawa e Ana Maria d'Andretta Karazawa, residência Maria Aparecida Vulcano, São Paulo, Brasil, 2020, reforma e ampliação realizada pelos arquitetos do Estudio Sala. (Fran Parente, 2020).

No andar térreo, as áreas de serviço como dependências de empregados, lavanderia e cozinha, além do abrigo para automóveis, hall de entrada, lavabo, escada de acesso e salas de estar e jantar estão situadas. Estas últimas se conectam a um terraço que oferece uma vista para o parque e para a piscina. A cozinha linear apresenta, de um lado, um plano de trabalho que se estende para fora do volume, enquanto do outro lado estão os armários. Próximo à pia, encontra-se uma janela dividida em duas faixas: a superior ilumina o ambiente, a inferior o plano de trabalho e entre elas, ficam os armários. Os caixilhos estão destacados pelas cores laranja e azul, enquanto as paredes são pintadas de branco.

A estrutura exibe um padrão regular de vãos com concreto aparente, composta por lajes nervuradas e dezesseis pilares retangulares medindo quarenta centímetros por quinze centímetros. As aberturas na fachada leste, correspondente à biblioteca, e na fachada oeste, dos dormitórios, recebem proteção para sombreamento, integrados à própria estrutura. Utilizando a própria viga como um recurso para proteção solar, tanto na fachada frontal quanto na posterior.

Figura 6 e 7. Fernando Karazawa e Ana Maria d'Andretta Karazawa, residência Maria Aparecida Vulcano, São Paulo, Brasil, 1969. (Filippo Bambergui, 2011).

O mobiliário de concreto fixo define os espaços e recebe um tratamento escultural. Os sheds proporcionam iluminação para o vazio central, não apenas privilegiando a entrada de luz natural nos ambientes, mas também realçando os contrastes entre luz e sombra no interior e evidenciando a estrutura da cobertura. Materiais em seu estado bruto desempenham um papel constante na composição plástica, criando contrastes com as cores vibrantes das esquadrias alaranjadas e dos peitoris das janelas em azul. O concreto é o material predominante, complementado por esquadrias metálicas e vidros. A circulação é enfatizada, e as relações de peso e materialidade do concreto no desenho da escada refletem uma proposição estrutural de plasticidade.

2.2 Residência Haruo Onosaki (1977)

A casa de Haruo Onosaki, projetada pelos arquitetos Fernando Karazawa e Ana Maria d'Andretta Karazawa, está situada na rua Moacyr Miguel da Silva, 690, no Jardim Pinheiros, em São Paulo. Construída em 1977, a edificação manteve sua estrutura original até 2010, momento em que foram realizadas as primeiras intervenções na fachada. Entre essas modificações, destaca-se a adição de uma cobertura com telhas de barro e a construção de uma guarita.

Em 2021, a residência passou a ser utilizada de forma institucional, servindo como uma escola, o que demandou novas alterações.

A guarita foi removida, o muro que envolve o pátio subiu, as telhas de barro foram substituídas por telhas metálicas e a calçada foi pintada de azul, e o portão na cor laranja. Atualmente, em 2024, a casa abriga uma empresa de segurança. Nesse contexto, a cobertura em abóbada foi prolongada em direção ao pátio, utilizando estruturas metálicas e toldos, enquanto o muro manteve o laranja.

Figura 8. Fernando Karazawa e Ana Maria d'Andretta Karazawa, residência Haruo Onosaki, São Paulo, Brasil, 1977. (Acervo Karazawa, 1981).

Figura 9. Fernando Karazawa e Ana Maria d'Andretta Karazawa, residência Haruo Onosaki, São Paulo, Brasil, 1977. (Google Street View, 2024).

O terreno retangular com área total de 600m², possui um desnível de quase 7 metros, o que permitiu a organização do programa em dois níveis. Suas dimensões são de 20 metros de largura e 30 metros de comprimento. A edificação está recuada 5 metros da frente do terreno e 2,10 metros de ambas as divisas laterais. No entanto, há dois avanços: de um lado, um armário – balcão na sala de jantar avança até 1,45 metros da divisa; do outro, o banheiro avança até 1,05 metros da divisa.

O terreno em desnível põe em evidencia a edificação que é caracterizada pelo emprego de coberturas em abóbadas, cuja interação entre avanços e recuos gera um jogo formal dinâmico. Este contraste é acentuado pela inserção do volume ortogonal da caixa d'água, que, ao apresentar uma geometria quadrada, se contrapõe à fluidez das formas curvilíneas, estabelecendo uma relação dialética entre os elementos.

Figura 10. Fernando Karazawa e Ana Maria d'Andretta Karazawa, residência Haruo Onosaki, São Paulo, Brasil, 1977, planta pavimento superior (Acervo Karazawa).

O programa arquitetônico organiza-se em dois níveis, acompanhando a topografia do terreno. No pavimento térreo, encontram-se os espaços de serviços, incluindo garagem, lavanderia, depósito, dormitório e banheiro de funcionários. No pavimento superior, destinado às áreas privativas da família, distribuem-se os ambientes de convivência e descanso. A área íntima compreende uma sala de televisão, dois dormitórios, um banheiro comum e uma suíte com escritório. Já a área social abrange as salas de estar e jantar, além do lavabo, cozinha e despensa.

Figura 11. Fernando Karazawa e Ana Maria d'Andretta Karazawa, residência Haruo Onosaki, São Paulo, Brasil, 1977, elevações (Acervo Karazawa).

A residência conta com dois acessos ao pavimento superior, viabilizados por duas escadas distintas. A primeira escada, construída em concreto aparente e com degraus revestidos em madeira ipê, é acessada a partir de um hall e conduz a uma área de circulação central que organiza o fluxo entre os ambientes.

Esta circulação central bifurca-se em três direções: a primeira leva à área íntima da casa, a segunda se dirige à frente, onde estão o lavabo e a cozinha, e a terceira, à direita, encaminha-se para as salas de jantar e estar. A segunda escada, posicionada junto à divisa lateral do terreno, estabelece uma conexão entre as áreas de serviço, como a lavanderia e a cozinha.

A planta da residência é organizada por cinco abóbadas e dois blocos distintos. Um dos blocos é formado por três abóbadas, destinado à área íntima da casa, enquanto o outro, correspondente à área social, conta com duas abóbadas. No entanto, este bloco da área social se prolonga em 2,90 metros, para os fundos do terreno, proporcionando privacidade às aberturas dos dormitórios. E na fachada junto a rua uma das abobadas da área íntima recua-se 3,40 metros.

Os fechamentos são em alvenaria pintada de branco, e em alguns trechos, ela toca o centro da abóboda. Um muro recuado a 2 metros da frente do terreno envolve um pátio no pavimento superior, formando um pequeno terraço na área íntima da casa, entre o escritório e a frente do terreno.

Figura 12. Fernando Karazawa e Ana Maria d'Andretta Karazawa, residência Haruo Onosaki, São Paulo, Brasil, 1977, (Acervo Karazawa, 1981).

A cobertura, composta por cinco longas abóbodas de canudo, é sustentada por pilares dispostos a intervalos de 2,90 metros. As abóbodas são construídas com arcos pré-moldados em concreto armado, com os espaçamentos entre os arcos preenchidos por tijolos cerâmicos. A estrutura é organizada em seis eixos paralelos e cinco eixos perpendiculares, com pilares laminares e vigas chatas de 15cm x 50cm em concreto aparente. Adicionalmente, em determinados trechos, como banheiros, closets, despensa e cozinha, as abóbodas apresentam aberturas zenitais, com domos redondos em acrílico que garantem ventilação permanente e a entrada de luz natural no interior do espaço. As esquadrias são projetadas para seguir o ângulo da abóboda, confeccionadas em ferro pintado na cor verde, com painéis de vidro, e se abrem em formato maximar.

Entre as abóbodas e nas laterais das abóbodas finais, há um espaçamento de 5cm, que apresenta uma inclinação e atua como calhas. Este espaçamento direciona a água da chuva para uma fresta de 5 cm, que possibilita o escoamento da água em direção aos receptáculos de água pluvial, posicionados no chão logo abaixo dessas aberturas.

3. REFERÊNCIAS

ACAYABA, Marlene Milan. Residências Paulistas 1947-1975. São Paulo, Projeto, 1987.

BARON, Cristina Maria Perissinotto; FIORIN, Evandro (org.). 100 anos Presidente Prudente: Arquitetura e Urbanismo. Bauru SP: Canal 6, 2017.

- SANVITTO, Maria Luiza Adams. Brutalismo Paulista: Uma Análise Compositiva de Residências Paulistas entre 1957 e 1972. Orientador: Edson da Cunha Mahfuz. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1994.
- ESTÚDIO SALA. Casa dos Pessegueiros. Estúdio Sala. Disponível em: <https://estudiosala.com/projetos/detalhes/casa-dos-pessegueiros>. Acesso em: 15 nov. 2025.
- HIRAO, Hélio. Arquitetura moderna paulista, imaginário social urbano, uso e apropriação do espaço. Orientador: Raul Borges Guimarães. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente SP, 2008.
- FIORIN, Evandro (org.). 100 anos de Presidente Prudente: arquitetura e urbanismo. 1 ed. Bauru SP: Canal 6, 2017. p. 143-154.
- FIORIN, Evandro. Casa-ateliê da Vila Charlotte. Projetos, São Paulo, ano 17, n. 199.02, Vitruvius, jul. 2017
- MARQUES, Cristiana Pasquini. Arquitetura em Presidente Prudente: Três Obras. Orientador: Francisco Segnini Junior Dissertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
- TAVARES, Maria Cecília Pereira. Ruy Ohtake: arquitetura residencial dos anos 1960-1970. Orientador: Fernando Freitas Fuão. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.
- ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as Casas de Paulo Mendes da Rocha. Orientador: Carlos Eduardo Dias Comas. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2000.
- ZEIN, Ruth Verde. A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953-1973. Orientador: Carlos Eduardo Dias Comas. Tese (Doutorado). Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

4. BIOGRAFIA

(1) Arquiteta, mestre em arquitetura pelo PROPAR/UFRGS com dissertação sobre Arquitetura Moderna Paulista, dedicado ao Acervo Karazawa. É doutoranda em arquitetura pela FAU/MACKENZIE, pesquisando a documentação, circulação e preservação de acervos arquitetônicos brasileiros. Atua na investigação, organização e gestão de acervos, com ênfase em história, patrimônio e curadoria documental.